

Die Wahrscheinlichkeitsdichte der Summe von unabhängig poissonverteilten Zufallsgrößen:

Harald Schröer

2019

N_1 und N_2 sollen unabhängig und poissonverteilt mit den Parametern λ_1 und λ_2 sein. Wir berechnen die Wahrscheinlichkeitsdichte der Summe N_1+N_2 . Wir bilden die Wahrscheinlichkeit für n als natürliche Zahl und schreiben sie in der Form, wobei k auch eine natürliche Zahl ist:

$$P(N_1 + N_2 = n) = \sum_{k=0}^n P(N_1 = k, N_2 = n - k)$$

Wir benutzen die stochastische Unabhängigkeit von N_1 und N_2 :

$$= \sum_{k=0}^n P(N_1 = k) \cdot P(N_2 = n - k)$$

Wir setzen die Wahrscheinlichkeitsdichte der Poissonverteilung ein:

$$= \sum_{k=0}^n \frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1} \cdot \frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} \cdot e^{-\lambda_2}$$

Umsortierung der Faktoren:

$$= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \cdot \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{n! \lambda_1^k \lambda_2^{n-k}}{k! (n-k)!}$$

Schreiben mit Binomialkoeffizienten:

$n!$ = FAKULTÄT VON n

$$= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \cdot \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda_1^k \lambda_2^{n-k}$$

Binomischer Satz:

$$P(N_1 + N_2 = n) = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}$$

Also ist die Summe $N_1 + N_2$ poissonverteilt mit dem Parameter $\lambda_1 + \lambda_2$.